

ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ

Ань ЧЖОУ

здобувачка третього року навчання третього освітньо-наукового рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університету імені Г.С.Сковороди,

Анотація. Стаття розглядає педагогічні можливості цифрових технологій у розвитку естетичного сприйняття, яке розуміється як багатогранний досвід взаємодії людини з красою. Аналізується, як цифрові медіа підвищують естетичну грамотність, знайомлячи користувачів з різноманітними художніми формами та стимулюючи критичне мислення. Обґрунтовується роль конкретних технологій, таких як штучний інтелект, віртуальна та доповнена реальність, у модернізації естетичної освіти та створенні імерсивного досвіду. Досліджується трансформація освітнього процесу через онлайн-платформи, мультимедійні ресурси та інтерактивні методики викладання. Наголошується на важливості продуманої інтеграції цифрових інструментів для формування цілісного естетичного досвіду, культурної довіри та критичного ставлення до мистецтва.

Ключові слова: цифрові технології, естетичне сприйняття, естетична освіта, педагогічні можливості, естетична грамотність, штучний інтелект (ШІ), віртуальна реальність (VR), інновації в освіті.

Цифрові технології надають великі педагогічні можливості для розвитку естетичного сприйняття, яке визначається як багатогранний досвід, що виникає внаслідок взаємодії людини з красою. Воно охоплює емоційне переживання, інтелектуальне розуміння та сприяє духовному та культурному розвитку особистості через пізнання навколишнього світу. Теоретичні засади розвитку естетичного сприйняття досліджували В. Бутенко, С. Золотухіна, К. Полянська, А. Соколова, В. Фомін, Н. Головіна, Л. Серих, Т. Грищенко, О. Комаровська, Г. Шевченко. Зазначені дослідники заклали фундаментальні основи для

концептуального розуміння сутності, цілей та ключових завдань естетичного сприйняття як складової процесу виховання особистості у педагогічній науці. Проблему методологічних аспектів мистецько-естетичної освіти вивчали А. Соколова, О.Коваленко, В. Фомін, В. Павленко, Л.Рибалко, К.Юр'єва та інші. Вплив цифрових технологій на розвиток естетичного сприйняття досліджували Т. Коваленко, С. Доценко, Чень Юй, Т.Собченко, О. Спірін, М. Жалдак, Хуан Лань та інші.

Наведемо ключові ідеї щодо впливу цифрових технологій на розвиток естетичного сприйняття:

- підвищення естетичної грамотності. Цифрові медіа та технології змінили те, як люди інтерпретують та взаємодіють з естетикою. Регулярний доступ до цифрового контенту впливає на естетичне сприйняття, знайомлять користувачів із різноманітними візуальними стилями та формами художнього вираження. Цей вплив може підвищити естетичну грамотність та допомогти учням розвинути власний погляд на якість і творчість як у цифрових, так і в традиційних формах мистецтва. Наприклад, інтеграція цифрового медіапродукту в мистецьку освіту дозволяє учням орієнтуватися і критично ставитися до величезних масивів естетичного контенту;

- інтеграція цифрових технологій. Комп'ютерні технології, такі як обробка зображень, штучний інтелект (ШІ) та віртуальна реальність (ВР), все частіше використовуються в естетичній освіті. Наприклад алгоритми штучного інтелекту можуть оптимізувати зображення для підвищення їхньої естетичної привабливості. Віртуальна і доповнена реальність (VR/AR) забезпечують досвід занурення, який поглиблює взаємодію учнів з мистецтвом і культурною спадщиною. Така інтеграція не лише модернізує естетичну освіту, а й сприяє розвитку інновацій та креативності серед учнів;

- трансформація естетичної освіти. Цифрові технології стимулювали реформи в естетичній освіті, уможлививши ширший доступ через онлайн-платформи, збагачення змісту курсів мультимедійними ресурсами, посилення інтерактивності в методах викладання. Наприклад, моделі перевернутого класу,

що підтримуються платформами на основі штучного інтелекту, дозволяють учням навчатися у власному темпі, одночасно беручи участь у спільній діяльності під час уроків.

Таким чином, цифрові технології відіграють вирішальну роль у вихованні культурної довіри та взаєморозуміння через інтеграцію традиційних і сучасних форм мистецтва. Поєднуючи цифрові ресурси з аналоговими методами, освітяни можуть створювати цілісний навчальний досвід, який підкреслює емоційні та культурні виміри естетики. Крім того, цифрові технології надають потужні інструменти для розвитку естетичного сприйняття та роблять навчання більш інтерактивним, доступним та інноваційним. А ефективність використання цифрових технологій вимагає продуманої інтеграції в навчальні програми, ретельної курації контенту та зосередження на розвитку критичного ставлення як до цифрових, так і до традиційних мистецьких форм.

Література

1. Доценко С.О., Чжоу Ань. Формування інтернет-культури майбутнього викладача музичного мистецтва в освітньому середовищі ЗВО. *Новий колегіум* №3. 2022 (108). С.37-42.
2. Чжоу Ань. Традиції та інновації у цілях естетичного виховання учнів дитячих музичних шкіл КНР в умовах змішаного навчання. *Імідж сучасного педагога*. № 5 (206), 2022. С.91-95. <https://orcid.org/0000-0003-2108-5288>
3. Цифровізація процесу формування фахових компетентностей. Методичні рекомендації для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до організації самостійної навчальної і науково-дослідної роботи / Укладачі: Доценко С., Собченко Т., Ворожбіт-Горбатюк В., Чжоу Ань та ін. Харків. 2022. 33 с.